

Theorie van de ondernemingsfinanciering

Het risico van 25 jaar rendement

Prof. Dr. F.M. Tempelaar

'If you're so smart
why ain't you rich?'; McCloskey (1990).

1 Inleiding

Dit artikel beoogt een overzicht te geven van belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot het vak ondernemingsfinanciering, die zich sinds het midden van de jaren zestig hebben voorgedaan. Met 'het vak' doel ik op het geheel van kennis, inzichten en technieken zoals die vorm krijgen in de wetenschappelijke beoefening ervan. De nadruk zal derhalve liggen op theoretische aspecten van de vormgeving van het vak.

Het wetenschappelijke denken omtrent de vraagstukken van investering, financiering en belegging heeft in het genoemde tijdvak een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt. Deze ontwikkeling is recentelijk met nadruk onder de aandacht gekomen door de toekenning van de Nobelprijs Economie 1990 aan Markowitz, Miller en Sharpe. Zoals ik in een eerdere bijdrage aan dit Maandblad schreef, is deze toekenning door menig vakgenoot opgevat als een bevestiging van het wetenschappelijke prestige dat het vakgebied van de 'financial economics' zich in de afgelopen decennia heeft verworven; zie Tempelaar (1991). De financierings- en beleggingstheorie heeft zich ontwikkeld tot een in hoge mate coherent stelsel van economisch-theoretische denkbeelden en modellen die fundamenteel zijn gestoeld op het krachtenveld van een naar evenwicht en efficiëntie tenderende vermogensmarkt.¹ Indien we het hieraan ten grondslag liggende onderzoek en de neerslag daarvan in eigentijdse leerboeken omtrent de ondernemingsfinanciering vergelijken met de stand van het vak vooraf-

gaand aan de jaren zestig, dan springt een zeer groot contrast in het oog. In het Anglo-Amerikaanse taalgebied berustte het vak toentertijd nog in hoge mate op literatuur zoals het gezaghebbende leerboek van Dewing (1941), waarvan de eerste druk dateert van 1919. Het vak was in die benadering voornamelijk gericht op een institutionele analyse van de diverse financieringsvormen en -methoden die ondernemingen ten dienste staan. Dit beeld treffen wij ook aan in ons land. Op basis van bijvoorbeeld de invloedrijke dissertatie van Polak (1921) – waarvan in 1950 als studieboek de 9e druk verscheen – en toonaangevende leerboeken als dat van Kleerekoper (1937) heeft de naoorlogse financieringsleer in ons land een zelfde oriëntatie als de eerder genoemde.^{2,3}

Het vermelde grote contrast tussen toen en nu geeft aan dat er in de afgelopen decennia veel is gebeurd. In dit artikel zal ik pogen van dit gebeuren de belangrijkste elementen te schetsen. Hiertoe wordt in de paragrafen 2 en 3 de stand van het vak aan het begin van de jaren zestig gekarakteriseerd en worden enkele theoretische ontwikkelingen samengevat die reeds in die tijd in gang waren gezet. In paragraaf 4 wordt ingegaan op belangrijke ontwikkelingen die zich in de afgelopen 25 jaar hebben voorgedaan. Een en ander resulteert in paragraaf 5 in een overzicht van de huidige stand van de financieringstheorie. Tenslotte wordt in paragraaf 6 deze stand van zaken,

Prof. Dr. F. M. Tempelaar is hoogleraar in de Bedrijfseconomie, in het bijzonder de Ondernemingsfinanciering, aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is in 1987 gepromoveerd bij Prof. Dr. J. L. Bouma op het proefschrift 'Vermogensmarkt en Ondernemingsdoel in de Financieringstheorie'.

alsmede de ontwikkeling die hiertoe heeft geleid, kritisch bezien vanuit een bedrijfseconomische optiek omtrent de onderneming; een optiek die in ons land in belangrijke mate berust op het wetenschappelijke werk van Bouma (1966, 1967, 1982).

In het navolgende is de aandacht gericht op de wetenschappelijke ontwikkeling inzake het vraagstuk van de *ondernemingsfinanciering* en derhalve zal niet afzonderlijk worden ingegaan op die inzake de belegging. Niettemin zal ik niet voorbij kunnen gaan aan het laatstgenoemde vakgebied, aangezien in de ontwikkeling van de afgelopen decennia de financiering en de belegging juist zeer nauw verweven zijn geraakt. Er zullen derhalve diverse 'uitstapjes' zijn, maar deze worden steeds zoveel mogelijk beperkt ten dienste van het hoofdthema. In de loop van de beschouwing zal ook met betrekking tot dit hoofdthema enige beperking worden aangelegd. De aandacht zal per saldo vooral worden geconcentreerd op het vraagstuk van de vermogensstructuur. Voorts zij vermeld dat ik mij primair richt op de ontwikkeling van het vak zoals die vanuit de Verenigde Staten tot ons is gekomen (zie in dit verband ook noot 3).

Dit artikel berust inherent op het beschouwen van veel publikaties uit het verleden. Hoewel dit wellicht niet voor alle lezers evenzeer relevant is, heb ik gemeend er goed aan te doen deze literatuur in ruime mate te verantwoorden.

2 Ondernemingsfinanciering aan het begin van de jaren zestig

In de inleidende paragraaf is een zeer summierschets gegeven van de oriëntatie die het vak in Nederland kenmerkte in de naoorlogse periode tot aan het midden van de jaren zestig. Een duidelijk beeld hiervan kan bijvoorbeeld worden verkregen uit het desbetreffende gedeelte van het toentertijd gezaghebbende leerboek van Meij (1964). De *vermogensbehoefte* van de onderneming is in principe een *gegeven* en 'de leer van de financiering' betreft vooral de vraag op welke wijze in deze vermogensbehoefte zou moeten worden voorzien. In dat verband worden de relevante financiële kenmerken van de onderneming vooral

afgebeeld als boekhoudkundige grootheden. (Een dergelijke afbeelding neemt in de toenmalige bedrijfseconomie in het algemeen een zeer belangrijke plaats in; men houde hierbij de sterke historische binding in ons land van de bedrijfseconomie met de accountancy voor ogen). In de benadering van Meij speelt onder meer het financiële weerstandsvermogen van de onderneming een rol. De functie van het weerstandsvermogen in de financiële structuur wordt door Diepenhorst (1962) in een ruimer verband geplaatst (onder meer vanuit een kwalitatieve benadering van het onzekerheidsvraagstuk), maar ook in deze opvatting is de vermogensbehoefte geen onderwerp van onderzoek; het investeringsprobleem wordt niet gesteld. Dit is evenmin het geval in de bundel opstellen van Diepenhorst (1961), die destijds veelvuldig werd gebruikt in het academische onderwijs. Een en ander geldt ook voor het destijds in veel studieprogramma's gebruikte werk van De Lange (1957).

In de eerste helft van de jaren zestig gaan de ontwikkelingen in de Amerikaanse literatuur (in vergelijking met die in ons land) duidelijk verder, onder meer waar het het *investeringsvraagstuk* van de onderneming betreft. Deze ontwikkelingen dateren reeds van het begin van de jaren vijftig; vergelijk in het bijzonder het werk van Dean (1951). Met dit boek doet de disconteringsanalyse haar intrede in het domein van de beoordeling van investeringsprojecten.⁴ De disconteringsanalyse en daarmee verbonden beginselen van waardebepaling staan centraal in het invloedrijke werk van Gordon (1962). Gordon richt zich onder meer op de *'cost of capital'*, een conceptie waaraan ook Dean (1951, pp. 43-44) reeds refereert. Gordon (1962), pag. x: 'In a sense the cost of capital is the subject of this book. ... my purpose is to create a model for explaining the valuation of a corporation that may be used to find the investment and financing by the corporation that maximizes its value.' Het door Gordon beoogde model staat in een meer algemene zin ook centraal in het werk van Solomon (1963), dat beschouwd kan worden als het standaardleerboek uit die tijd. Aan Solomon (pp. 8-9) dankt het vak de ook thans nog door vele auteurs⁵ gebezigde drieledige omschrij-

ving van het vraagstuk van de ondernemingsfinanciering, te weten: de selectie van activa (het investeringsprobleem), de bepaling van de totale omvang van het vermogen, en de keuze der financieringsvormen (het financieringsprobleem). De door Solomon gevolgde benadering van het aldus geformuleerde vraagstuk kan in essentie als volgt worden samengevat. Investerings zijn het waard te worden uitgevoerd indien ze een positieve netto contante waarde hebben, beoordeeld op basis van de vermogenskostenvoet van de onderneming. Deze kostenvoet dient te worden bepaald als het gewogen gemiddelde van de kostenvoeten van de afzonderlijke vermogenscomponenten, bij een optimale vermogensstructuur. De structuur is optimaal indien de genoemde vermogenskostenvoet van de onderneming minimaal is. Dit model, met de 'weighted average cost of capital' als cruciaal element, is sinds de jaren zestig het *basismodel* inzake de ondernemingsfinanciering. Het vormt ook thans nog de kern van vele verhandelingen ter zake, in het bijzonder in leerboeken.

3 Enkele ontwikkelingen rond het begin van de jaren zestig

Intussen is er in de loop van de jaren vijftig en de eerste helft van de jaren zestig ook sprake van enkele andere belangwekkende ontwikkelingen in het onderzoek, waarvan de neerslag in de vorm van diverse baanbrekende werken wordt gepubliceerd. In verband met het vervolg van deze beschouwing onderscheid ik hier drie ontwikkelingen.

Als eerste zij gewezen op het werk van Weingartner (1963). Hij gaat in op het vraagstuk van de selectie van ondeelbare investeringsprojecten bij een gegeven vermogensbeperking ('*capital rationing*'). Hiermee vat hij één van de 'Three problems in capital rationing' aan, die eerder door Lorie en Savage (1955) zijn gesteld. Weingartner lost het vraagstuk op met behulp van de techniek van de (geheeltallige) lineaire programmering. In een latere publikatie toont hij aan dat met deze methode ook rekening kan worden gehouden met uiteenlopende onderlinge samenhangen tussen projecten. In het vervolg zal blijken dat de

techniek van de mathematische programmering een eigen plaats heeft gekregen bij de benadering van het investerings- en financieringsvraagstuk.⁶ De tweede ontwikkeling die van groot belang is, is de ontwikkeling van het *model van de portefeuileselectie* door Markowitz in de jaren vijftig; zie Markowitz (1952,1959). Dit inmiddels zeer bekende model toont in essentie aan dat het door middel van de vorming van beleggingsportefeuilles mogelijk is het bij een bepaald verwacht rendement behorende risico te reduceren. Gegeven een specificatie van de risicohouding van de belegger leidt het model langs normatieve weg tot de optimale portefeuille. Op basis van het portefeuilemodel is vervolgens in de eerste helft van de jaren zestig het 'capital asset pricing' model ontwikkeld, zoals gepubliceerd door Sharpe (1964), Lintner (1965) en Mossin (1966). In de volgende paragraaf zal blijken dat dit model van fundamentele betekenis is geworden voor de ontwikkeling van het vak.

De derde belangwekkende ontwikkeling die ik onderscheid, is vervat in het baanbrekende *werk van Modigliani en Miller* aan het einde van de jaren vijftig en de eerste helft van de jaren zestig. In Modigliani en Miller (1958) wordt een economisch-theoretische analyse gepresenteerd van het vraagstuk van de vermogensstructuur van ondernemingen en het daaraan inherente vraagstuk van de vermogenskostenvoet. Volgens een op marktevenwicht gebaseerde redenering wordt een 'irrelevance proposition' afgeleid: op een perfecte vermogensmarkt heeft de vermogensstructuur geen invloed op de marktwaarde van de onderneming en is derhalve ook niet van invloed op de vermogenskostenvoet van die onderneming. In Modigliani en Miller (1963) wordt de oorspronkelijke analyse uitgebreid met het effect van de heffing van winstbelasting van ondernemingen. In Miller en Modigliani (1961) wordt het vraagstuk van de dividenduitkering benaderd op een wijze die in essentie vergelijkbaar is met hun analyse van de vermogensstructuur uit 1958. Ook met betrekking tot het dividendbeleid concluderen de auteurs tot irrelevantie: op een perfecte vermogensmarkt heeft een wijziging van de dividenduitkering geen invloed op de waarde van het eigen vermogen van de onderneming.

De analyses van Modigliani en Miller, waarop in de volgende paragraaf nog nader zal worden ingegaan, baarden in hun tijd nogal wat opzien en hebben een levendige wetenschappelijke discussie teweeggebracht. De artikelenbundel van Archer en D'Ambrosio (1967) geeft een goed beeld van de stand van deze discussie in het midden van de jaren zestig. Ook diverse bijdragen aan de beide andere door mij onderscheiden ontwikkelingen zijn in dit verzamelwerk te vinden. Evenzeer representatief voor die tijd is de bundel van Van Horne (1966).

Het moge duidelijk zijn dat er *anno 1966* van alles gaande is in de wetenschappelijke ontwikkeling van het vakgebied der financiering (en belegging).

Ter afsluiting van deze paragraaf is het van belang nog te wijzen op het werk van twee auteurs. In de eerste plaats verdient het onderzoek van Donaldson (1961, 1962) de aandacht. Deze auteur richt zich op het vraagstuk van de *leencapaciteit* van ondernemingen. Op basis van een kritische evaluatie van de onderzochte praktijk van het financiële management⁷ komt Donaldson tot een operationele benadering van de onzekerheid omtrent de toekomstige netto kasstroom, welke mede afhankelijk is van aangegane verplichtingen uit hoofde van leningen. De leencapaciteit van de onderneming wordt vervolgens afgeleid van de maximale kans op illiquiditeit die het management nog aanvaardbaar acht.

Het tweede werk dat in de onderhavige context zeer nadrukkelijk de aandacht verdient is de in ons land gepubliceerde studie van Willems (1965).⁸ Deze studie geeft een helder en samenhangend overzicht van veel van hetgeen in deze en de voorgaande paragraaf is samengevat, in het bijzonder waar het gaat om de investeringsanalyse, de vermogenskosten en vermogenskostenvoet (door Willems getypeerd als 'kritische rentabiliteit'), en de vermogensstructuur. Voorts gaat Willems uitgebreid in op het aspect van de *beleidsbepaling* inzake de financiële structuur en de rol van de onzekerheid daarbij. In dat verband kent hij aan de kritische rentabiliteit de functie van beleidsinstrument toe, welke hij op een interessante wijze van een inhoud voorziet.

4 Belangrijke ontwikkelingen sinds de jaren zestig

Gerekend vanaf 1966 hebben zich met betrekking tot de financiering en belegging uiteenlopende en soms ingrijpende wetenschappelijke ontwikkelingen voorgedaan. Sommige daarvan vormen een voortzetting van de ontwikkelingen die in de voorgaande paragraaf zijn aangeduid.⁹ Het is in het bestek van dit artikel uiteraard niet doenlijk de ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar volledig in beschouwing te nemen. Met de aandacht gericht op het vraagstuk van de ondernemingsfinanciering heb ik zeven thema's geselecteerd. Enkele daarvan zullen slechts summier kunnen worden aangeduid.

4.1 'Capital rationing' en mathematische programmering

Het in paragraaf 3 aangehaalde werk van Weingartner (1963), op basis van Lorie en Savage (1955), heeft aanleiding gegeven tot een uitgebreide discussie in de literatuur. Het probleem dat hierbij centraal staat is geformuleerd door Baumol en Quandt (1965), te weten: de afleiding uit de heersende vermogensrestrictie van de discontingsvoet, waartegen investeringsprojecten moeten worden beoordeeld. De discussie die mede naar aanleiding van de benadering van Baumol en Quandt is gevoerd, is in 1977 door Weingartner besproken; zie Weingartner (1977) en de aldaar aangehaalde literatuur. De bespreking van Weingartner draait per saldo om de herkomst van de in de onderhavige modellen vigerende vermogensbeperking. In zijn opvatting is deze in principe gebaseerd op *management overwegingen*. Een andere interpretatie van de 'capital rationing' (namelijk: opgelegd door de vermogensmarkt) is volgens hem kunstmatig en ondoordacht, en bovendien in strijd met het oogmerk van de oorspronkelijke modellen.¹⁰

Vanuit dit 'managerial' gezichtspunt bezien heeft de programmeringsbenadering een aparte plaats gekregen in de financieringsliteratuur. Typerend is in dit verband bijvoorbeeld het leerboek van Mao (1969). Zie ook Salkin en Kornbluth (1973) en Wilkes (1983). In ons land is op dit terrein interes-

sant werk gedaan door Spronk (1980) en Bronsema (1988).

4.2 Financiële ratio modellen

Beaver (1966) en Altman (1968) hebben de grondslag gelegd voor een benadering waarin aan financiële ratio's van een onderneming een voorspellende betekenis wordt toegekend omtrent het al of niet 'overleven' van die onderneming in de toekomst. (Deze benadering is in principe gebaseerd op het boekhoudkundige model van de onderneming). In het bijzonder de analyse van Altman, resulterend in een discriminantfunctie waarin 5 verschillende ratio's tezamen worden beschouwd, heeft grote bekendheid gekregen. Voor een overzicht, zie Foster (1986), hoofdstuk 15. In ons land is op dit gebied onderzoek gedaan door met name Bilderbeek (1977) en Van Frederikslust (1978).

4.3 Vereiste rentabiliteit en risicopremie

In paragraaf 3 is reeds gewezen op de ontwikkeling van het '*capital asset pricing model*' (CAPM). Het CAPM is een evenwichtsmodel van een vermogensmarkt waarop alle beleggers Markowitz-efficiënte portefeuilles vormen.¹¹ In het CAPM-evenwicht is het verwachte rendement, dat is geïmpliceerd in de marktprijs van een belegging, lineair-positief gerelateerd aan het marktgebonden risico van die belegging (dit is het rendementsrisico dat zelfs bij de meest vergaande diversificatie rond die belegging niet kan worden geëlimineerd). Meer in het bijzonder: het verwachte rendement bestaat uit een vergoeding wegens zuivere tijdvoorkeur (het 'risicovrije' rendement) plus een premie die afhankelijk is van het marktgebonden risico. Derhalve kent iedere toekomstige verwachte kasstroom op grond van het erin begrepen risico een 'eigen' disconteringsvoet voor de bepaling van de huidige (contante) waarde ervan. Voor een nadere toelichting van dit model zij bijvoorbeeld verwezen naar Bouma (1984) of Harrington (1987).

Het CAPM is gedurende de afgelopen 25 jaar uitvoerig in de literatuur besproken, kritisch onderzocht en er is uitgebreid gerapporteerd over de vele toetsingen ervan aan de empirie. Zie Copeland en Weston (1988), hoofdstuk 7 voor een

overzicht.¹² Bij de empirische toetsing speelt de *efficiëntie van de vermogensmarkt* een belangrijke rol (vergelijk noot 1). Het standaardartikel hieromtrent is van Fama (1970). Er is sinds het einde van de jaren zestig veel onderzoek gedaan naar marktefficiëntie¹³ en hierbij zijn in de loop der tijd diverse 'anomalieën' aan het licht gekomen. Sommige daarvan hebben implicaties voor (de toetsing van) prijsvormingsmodellen zoals het CAPM. In het kader van dit artikel ga ik hier niet op in. Ik volsta met een verwijzing naar Dimson (1988), waarin ook het CAPM een belangrijke plaats inneemt.

Voor het doel van dit artikel is het dienstig het CAPM te typeren als een *model omtrent de risicopremie* die besloten ligt in disconteringsvoeten. Als zodanig draagt het wezenlijk bij aan het instrumentarium ten behoeve van de waardebepaling van financiële en reële activa; zie Tempeelaar (1990) voor een beknopte uitwerking hiervan. In deze hoedanigheid heeft het model een centrale plaats verworven in de theorie van de ondernemingsfinanciering.

In de tweede helft van de jaren zeventig is de '*arbitrage pricing theory*' (APT) ontwikkeld door Ross (1976); zie ook Roll en Ross (1980). Deze theorie stelt het verwachte, c.q. vereiste rendement van beleggingen afhankelijk van een aantal factoren (zulks in tegenstelling tot het CAPM, waarin slechts één 'factor' relevant is). Als zodanig levert de APT nadere inzichten in de wijze waarop risicopremies op een evenwichtige vermogensmarkt tot stand komen. In die zin kan de APT worden gezien als een generalisatie van het CAPM. Zie voor een nadere toelichting bijvoorbeeld Copeland en Weston (1988), hoofdstuk 7, of Harrington (1987).

4.4 Fundamentele financieel-economische theorievorming

In een belangwekkende studie zet Hirshleifer (1970) de essenties uiteen van een fundamentele economisch-theoretische benadering van het interdependente vraagstuk van consumptie, investering en belegging. Deze theorievorming steunt onder meer op werk van Arrow (1964), Debreu (1959) en Hirshleifer (1958), waarbij de laatste direct aansluit op het fundamentele werk

van Fisher (1930).¹⁴ Deze financieel-economische theorie vormt het fundament onder de moderne theorie van de ondernemingsfinanciering. In deze theorie heeft de vermogensmarkt vooral een functie ten behoeve van de (*her*)verdeling van risico's (een tamelijk afwijkend gezichtspunt ten opzichte van de 'traditionele' opvatting van de vermogensmarkt als bron van financieringsmiddelen).

In de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig is in het kader van de onderhavige financieel-economische theorie een uitvoerige discussie gevoerd omtrent de theoretische houdbaarheid en de optimaliteit van het streven naar *waarde-maximalisatie*, dat algemeen wordt toegepast als de ondernemingsdoelstelling in de financieringstheorie.¹⁵ In deze discussie draait het vooral om de afwezigheid van perfectie en compleetheid van de vermogensmarkt. Zie voor een gedeeltelijke samenvatting Baron (1979). In ons land is hieromtrent gepubliceerd door Tempelaar (1987).

4.5 Vermogensstructuur en dividendbeleid

In paragraaf 3 is beknopt ingegaan op het werk van Modigliani en Miller (M-M). Ik maak allereerst enige aanvullende opmerkingen met betrekking tot het vraagstuk van het *dividendbeleid*. De publikatie van M-M (1961) heeft aanleiding gegeven tot een reeks van studies, waarin overwegingen vóór, c.q. tegen het uitkeren van dividenden (zulks bij het streven naar maximalisatie van de vermogenswaarde voor de zittende aandeelhouders) zijn aangevoerd en empirisch onderzocht. De belangrijkste overwegingen in dit verband zijn: belastingheffing (van inkomen uit aandelen), transactiekosten (bij verhandeling van aandelen), het informatiesignaal dat in een wijziging van het dividendbeleid kan zijn geïmpliceerd, en het eventuele effect van agencykosten (zie hierna).¹⁶ Voor een overzicht van dit onderzoek van de afgelopen twee decennia zij verwezen naar Copeland en Weston (1988), hoofdstukken 15 en 16, of Ross e.a. (1990), hoofdstuk 17. Zie ook Miller (1986).

In verhouding tot het dividendvraagstuk ga ik thans uitgebreider in op de ontwikkeling rond de *theorie van de vermogensstructuur*. Niettemin zal de uiteenzetting beknopt en sterk vereenvoudigd

moeten blijven. Voor nadere toelichtingen en nuanceringen zij verwezen naar de vermelde literatuur.

In paragraaf 3 is aangeduid dat M-M (1958) tot de propositie voert dat op een perfecte vermogensmarkt¹⁷ de totale waarde van een onderneming onafhankelijk is van de samenstelling van haar vermogen; men denke hier in het bijzonder aan de verhouding tussen het ondernemende (eigen) en het niet-ondernemende (vreemde) vermogen. De marktwaarde van de onderneming wordt uitsluitend bepaald door de contante waarde van de netto exploitatie-kasstroom, welke uiteraard gelijk is aan de vermogenswaarde bij volledige financiering met eigen vermogen. De waarde van iedere onderneming is derhalve steeds gelijk aan haar 'unlevered value', ongeacht de feitelijke mate van 'leverage' (= de mate van financiering met vreemd vermogen).

In M-M (1963) wordt rekening gehouden met het feit dat interestbetalingen fiscaal aftrekbaar zijn. Financiering met vreemd vermogen leidt tot een reeks toekomstige belastingbesparingen. De contante waarde van deze besparingen draagt bij aan de totale waarde van de onderneming, of wel: de 'levered value' is nu gelijk aan de 'unlevered value' vermeerderd met de huidige (contante) waarde van de toekomstige fiscale voordelen uit hoofde van de aanwezige 'leverage'. Een belangrijke conceptie die ten grondslag ligt aan deze gedachtengang is die van de *waarde-additiviteit* ('value additivity'): indien de toekomstige netto kasstromen van de onderneming kunnen worden onderscheiden in afzonderlijke deelstromen, is de totale vermogenswaarde van de onderneming gelijk aan de optelsom van de afzonderlijke contante waarden der deelstromen.¹⁸

De implicatie van de analyse volgens M-M (1963) is strikt genomen dat ondernemingen een maximale schuldfinanciering zouden moeten toepassen. Zoals M-M ook zelf aangeven (*op. cit.* pp. 442-443) is deze implicatie niet realistisch, en het onderzoek heeft zich vervolgens onder meer gericht op de mogelijke negatieve waarde-effecten die schuldfinanciering teweeg kan brengen. Zulks volgens het in het voorgaande aangegeven uitgangspunt: *de 'unlevered value' vormt de basis-waarde* waaraan vervolgens op grond van

de 'value additivity' additionele positieve en negatieve componenten worden toegevoegd. De bedoelde negatieve effecten zijn gezocht in de invloed van verschillende imperfecties van de vermogensmarkt. In concreto is vooral de invloed onderzocht van het bestaan van faillissementskosten (een vorm van transactiekosten), van de belastingheffing van beleggersinkomen, en van het optreden van uiteenlopende agencykosten (zie hierna).

Het wetenschappelijke onderzoek van het vraagstuk van de vermogensstructuur op basis van het werk van M-M heeft aanleiding gegeven tot een zeer omvangrijke stroom publikaties gedurende de afgelopen 25 jaar.¹⁹ Hierbij is ook sprake van zeer veel empirisch onderzoek. Voor een uitgebreid overzicht zij verwezen naar Copeland en Weston (1988), hoofdstukken 13 en 14. Zie ook Miller (1988) voor een interessante terugblik van een der aanstichters van dit alles.

4.6 Informatie-asymmetrie en agencytheorie

Een belangwekkende ontwikkeling die in de loop van de jaren zeventig op gang is gekomen, is het onderzoek naar de invloed van een onvolkomen spreiding van informatie tussen partijen op de vermogensmarkt.²⁰ Dit onderzoek kent twee oriëntaties. De eerste is de zogenoemde 'information signaling' benadering. Uitgangspunt is het feit dat het management van een onderneming over meer informatie omtrent de toestand en de vooruitzichten van de onderneming beschikt dan de (potentiële) beleggers op de vermogensmarkt. Een manier om dit informatieverschil te reduceren is gebruikmaking van de mogelijke informatiewaarde van bepaalde financiële variabelen. Een van de eerste studies op dit terrein is die van Ross (1977). Hij ontwikkelt een elementair model waarin het management aanleiding heeft om via de keuze van de vermogensstructuur een correct signaal af te geven omtrent de verwachte toekomstige kasstroom van de onderneming. Onder verwijzing naar het eerste gedeelte van subparagraaf 4.5 zij vermeld dat er ook modellen zijn ontwikkeld met betrekking tot de signaalwerking van het dividendbeleid. Voor een overzicht van 'signaling' modellen, zie Strong en Walker (1987), hoofdstuk 7.

De tweede oriëntatie is die van de *agencytheorie*. Het baanbrekende artikel hieromtrent is Jensen en Meckling (1976). Er is sprake van een agency relatie indien een partij (de principaal) de uitvoering van bepaalde voor hem van belang zijnde activiteiten overdraagt aan een gelastigde (de agent). Het agencyprobleem ontstaat ten gevolge van het *uiteenlopen van de belangen* van agent en principaal, en van het feit dat de principaal *onvolkomen geïnformeerd* is omtrent het doen en laten van de agent. Met betrekking tot de financiering zijn er twee principaal-agent relaties van belang. De eerste is die tussen het management als agent en de aandeelhouders der onderneming als gezamenlijke principalen.²¹ De tweede beschouwt het belangenconflict tussen de verschaffers van het vreemde vermogen (VV) van de onderneming enerzijds en die van het eigen vermogen (EV) tezamen met het management anderzijds. De EV verschaffers kunnen – vooral indien de onderneming in een financieel zwakke situatie dreigt te geraken – op verschillende manieren de VV verschaffers benadelen (onder meer door het overhevelen van rendementsrisico) en hen zodoende 'onteigenen' van een gedeelte van hun vermogenswaarde. De kosten die ten gevolge hiervan ontstaan (agencykosten, onder meer uit hoofde van preventieve acties door de VV verschaffers) drukken per saldo de waarde van de onderneming, en vormen als zodanig een van de negatieve waardecomponenten zoals die in het tweede gedeelte van subparagraaf 4.5 zijn aangeduid. Voor een nadere toelichting zij verwezen naar Jensen en Smith (1985), of Barnea e.a. (1985). Het laatstgenoemde boek gaat ook uitgebreid in op de bijdrage die de agencytheorie levert aan de verklaring van het bestaan van complexe financieringsinstrumenten.

4.7 Optiewaardering

In de eerste helft van de jaren zeventig publiceren Black en Scholes (1973) hun baanbrekende artikel over de *waardebepaling van opties*, dat een nieuwe episode voor de financierings- en beleggingstheorie inluidt. Hun werk en het daaruit voortvloeiende onderzoek²² heeft het vak veel inzichten opgeleverd omtrent de aard en de waardering van afgeleide ('derivative') beleggingsob-

jecten (zoals call- en put-opties) en financierings-instrumenten (zoals warrants en converteerbare obligaties). Met betrekking tot de laatstgenoemde categorie blijken diverse interessante verbanden te kunnen worden gelegd met agency aspecten van de financiering; zie Barnea e.a. (1985). Het valt buiten het bestek van dit artikel in te gaan op de verschillende ontwikkelde modellen voor de optiewaardering. Zie bijvoorbeeld Hull (1989).

Voor een overzicht van de relevantie van de optie-analyse voor de ondernemingsfinanciering zij verwezen naar Mason en Merton (1985). Hierin wordt er onder meer op gewezen dat de flexibiliteit die het management veelal heeft bij de uitvoering van een investeringsproject, kan worden geïnterpreteerd als de aanwezigheid van opties die in het project zijn vervat. Het gaat hier om *reële opties*, waarvan de waardebepaling in principe kan aansluiten bij de modellen voor de waardering van financiële opties. Als zodanig lijkt er een interessante aanvulling te ontstaan op de DCF-benadering die van oudsher (zie paragraaf 2) de investeringsanalyse beheerst. Zie Kemna (1989) voor een toelichting.

5 De huidige stand van zaken

In de voorgaande paragraaf zijn diverse ontwikkelingen geschetst die een beeld geven van de soms indrukwekkende vorderingen die er in de theorievorming zijn gemaakt. In enkele gevallen is sprake van baanbrekende vernieuwingen. Ik merk in dit verband overigens op dat deze laatste in principe van vóór het einde van de jaren zeventig dateren. In de jaren tachtig overheerst vooral de uitwerking van vele denkbeelden en modellen en het empirisch onderzoek. Een onmiskenbare trend bij de uitwerking van sommige delen van het vak is een toenemende *mathematisering*; vergelijk bijvoorbeeld een geavanceerd leerboek als dat van Ingersoll (1987) of het onlangs uitgekomen tijdschrift *Mathematical Finance* (Basil Blackwell, Oxford). Naast empirisch onderzoek in de vorm van toetsing van hypothesen en modellen is er met name in de jaren tachtig ook sprake van veel door de empirie geïnspireerd onderzoek. Een belangrijke factor hierbij is de sterk toegenomen

rol van financiële markten en hun enorme groei gedurende die periode (men denke ook aan de talrijke financiële innovaties). In dit verband wijs ik tevens op de sterk toegenomen aandacht van onderzoekers voor het verschijnsel fusie en andere vormen van herstructurering, mede in relatie met de zogenoemde 'market for corporate control'. Zie bijvoorbeeld Jarrell e.a. (1988) en Moerland (1989).

Een interessante manier om de ontwikkeling van het vak te observeren is het beschouwen van achtereenvolgende edities van welbekende leerboeken. Zie bijvoorbeeld Van Horne (1989), waarvan de eerste druk dateert van 1968; of Weston en Copeland (1986) (eerdere edities: Weston en Brigham), waarvan de eerste druk door Weston is gepubliceerd in 1962.

Naar mijn mening kan worden gesteld dat er in de jaren tachtig een nieuwe leerboek-generatie is verschenen met de publikatie van Brealey en Myers (1981), recente editie: 1988. Dit boek, evenals dat van Ross e.a. (1990), acht ik bij uitstek kenmerkend voor de huidige stand van het vak ondernemingsfinanciering. Het meest opvallende is de consequente opbouw rond de (contante) *waarde*-conceptie, zulks volgens het verband tussen *rendement en risico* volgens het CAPM en volgens het eerder genoemde beginsel van de *waarde-additiviteit* (zie subparagraaf 4.5)²³ Er is sprake van een intern samenhangend, 'rondlopend' theoretisch raamwerk. De optietheorie is weliswaar duidelijk aanwezig, maar heeft in principe geen wezenlijke functie in het genoemde raamwerk. Specifiek voor het boek van Brealey en Myers is dat daarin de traditionele spilfunctie van de 'weighted average cost of capital' (WACC; vergelijk paragraaf 2) is vervallen. Het theoretische raamwerk sluit met de zogenoemde 'adjusted present value' (APV) benadering (*op. cit.* hoofdstuk 19). Hierin wordt het beginsel van de waarde-additiviteit en de gedachtengang van Modigliani en Miller (1963) consequent doorgetrokken naar de beoordeling van investeringsprojecten. De APV van een project is gelijk aan de 'basis' contante waarde,²⁴ vermeerderd met de eventuele additionele waardecomponenten die een gevolg zijn van de wijze waarop het project wordt gefinancierd (conform het optimale finan-

cieringsplan). Op deze wijze kan op een theoretisch consistente wijze rekening worden gehouden met het feit dat het rentabiliteitsrisico van een te entameren investering niet steeds gelijk zal zijn aan het bedrijfsrisico van de bestaande onderneming. Toepassing van de gewogen-gemiddelde vermogenskostenvoet (WACC) van de onderneming als disconteringsvoet vergt onder meer nadrukkelijk dat deze beide genoemde risico's gelijk zijn. Brealey en Myers (1988) ontwijken derhalve in principe het gebruik van deze vermogenskostenvoet. Ross e.a. (1990), hoofdstuk 16, geeft ten aanzien van de keuze tussen APV en WACC een genuanceerdere opstelling (onder meer vanwege de relatieve eenvoud en het frequente gebruik in de praktijk van de WACC). In het algemeen kennen de meeste eigentijdse leerboeken nog steeds een belangrijke plaats toe aan de WACC (waarvan de bepaling in de regel mede op het CAPM berust), hoewel er tegelijkertijd veel aandacht wordt besteed aan de analyse en bepaling van projectrisico's.

Met de voorgaande specifieke uitweiding heb ik getracht recht te doen aan een cruciaal element van het investerings-financieringsmodel. Terugkerend naar een meer algemeen niveau van beschouwing kan worden gesteld dat in de eigentijdse modellering van het investerings- en financieringsvraagstuk van ondernemingen de invloed van het krachtenveld van de vermogensmarkt centraal staat. In concreto krijgt dit in de regel vorm op basis van het CAPM en het denken volgens Modigliani en Miller (M-M). Of wel: het werk van de in paragraaf 1 gememoreerde Nobelprijswinnaars neemt een cruciale positie in. In het bijzonder is de invloed van de in paragraaf 3 vermelde studies van M-M in dit verband van eminente betekenis: deze hebben de weg gebaad voor een financieringstheorie van ondernemingen waarin *het krachtenveld van een in evenwicht verkerende vermogensmarkt* centraal staat; vergelijk Tempelaar (1991). In deze theorie draait het om de waarde van de onderneming op de vermogensmarkt. Meer in het bijzonder: de alles beheersende drijfveer in deze theorie is de maximalisatie van deze vermogenswaarde van de onderneming (zie subparagraaf 4.4).

Volgens deze kenmerken wordt dan ook het *vraagstuk van de vermogensstructuur* benaderd. Met als uitgangspunt de irrelevantie-propositie volgens M-M impliceert de keuze van de mate van schuldfinanciering een afweging van de eraan verbonden positieve en negatieve additionele waardecomponenten (zie subparagraaf 4.5). De optimale vermogensstructuur is die waarbij de totale waarde van de onderneming maximaal is.

Ter afsluiting merk ik nog het volgende op. De in subparagraaf 4.1 vermelde programmeringsbenadering neemt in de gangbare eigentijdse leerboeken geen belangrijke plaats in. Een uitzondering is bijvoorbeeld Clark e.a. (1989). Een pragmatische benadering waaraan in toenemende mate wordt gerefereerd, is de zogenoemde *'spread sheet' benadering* van het vraagstuk van de financiële planning. Deze is in de jaren tachtig in de praktijk sterk tot ontwikkeling gekomen onder invloed van de verschijning van daartoe geëigende computerpakketten. Van een integratie van deze benadering met de financieringstheorie is evenwel nauwelijks sprake.²⁵

6 Evaluatie: rendement en risico

Hoe staat het vak er thans voor? Wat hebben de in het voorgaande samengevatte ontwikkelingen aan houdbare en bruikbare kennis opgeleverd? In het algemeen kan naar mijn mening worden geconstateerd dat het inzicht in de wijze waarop marktkrachten inwerken op (en interacteren met) belangrijke financiële ondernemingsvariabelen aanzienlijk is. Hieromtrent staan ons thans diverse denkbeelden en modellen ter beschikking, die een krachtige conceptie bieden ten behoeve van de perceptie van de vele verschijnselen die zich aan ons voordoen in de wereld van de ondernemingsfinanciering. En meer in het bijzonder is onze kennis omtrent de prijsvorming van financieringsinstrumenten sterk gegroeid (en nog steeds groeiende).

Zoals reeds in de inleiding is aangekondigd, wordt de aandacht nu vooral gericht op het *vraagstuk van de vermogensstructuur*, een belangrijk deelgebied van de ondernemingsfinanciering. Bezien wij de stand van de theorie met betrekking

tot dit gebied, dan kan naar mijn mening het oordeel niet onverdeeld positief zijn, althans niet vanuit de optiek van het financiële *management* van ondernemingen.²⁶

Aan het einde van de vorige paragraaf is samengevat dat de thans vigerende theorie van de optimale vermogensstructuur berust op een afweging van positieve en negatieve waarde-effecten die samenhangen met vreemd-vermogensfinanciering, zulks onder invloed van evenwichtskrachten op de vermogensmarkt. Deze theorie overziende, stelt Myers (1984) de vraag: 'How do firms choose their capital structures?'. Het antwoord is kortweg: 'We don't know.' (p. 575). Op zoek naar bijdragen tot een meer positief antwoord, stelt hij naast de in het voorgaande getypeerde theorie (door Myers aangeduid als 'static tradeoff theory') een zogenoemde 'pik orde' theorie. Deze benadering van het vermogensvraagstuk kan onder meer worden teruggevoerd op bevindingen die uit het onderzoek van Donaldson (1961) voortvloeien (zie ook paragraaf 3). Deze bevindingen – door Myers (1984), p. 581, geformuleerd en van het etiket 'pecking order theory' voorzien - luiden in essentie als volgt. Ondernemingen voorzien in hun vermogensbehoefte volgens een vaste volgorde: als eerste wordt gebruik gemaakt van interne financiering; in dat verband wordt (indien mogelijk, vanwege het dividendbeleid) de winstuitkeringsvoet verlaagd in het geval dat zich aantrekkelijke investeringen aandienen; indien externe financiering nodig is, wordt allereerst gebruik gemaakt van financieringsfiguren met het geringste risico (vreemd vermogen), vervolgens eventueel 'tussenvormen' zoals converteerbare leningen, en pas in laatste instantie wordt emissie van aandelen overwogen. Een dergelijke benadering kent inherent geen vaste doel-verhouding van eigen en vreemd vermogen; de actuele verhouding is de resultante van de omvang van de vermogensbehoefte enerzijds en de beschikbare en op grond daarvan eventueel aan te trekken additionele middelen anderzijds.²⁷ Een belangrijke achterliggende gedachte van deze benadering is naar mijn mening het streven van het management van ondernemingen naar 'self sufficiency' (onafhan-

kelijkheid van de vermogensmarkt), dat vooral uit Donaldson's latere onderzoeken naar voren komt; zie Donaldson (1971,1984). Maximalisatie van de marktwaarde van de onderneming vormt in dit verband geen doelstelling.

In het vervolg van zijn analyse tracht Myers de 'pecking order' benadering te plaatsen in het kader van de moderne financieringstheorie. Hiertoe interpreteert hij het pik-orde gedrag als een rationele (lees: waardemaximaliserende!) reactie op het bestaan van informatie-asymmetrie tussen onderneming en vermogensmarkt. Een en ander wordt nader uitgewerkt door Myers en Majluf (1984). *Deze aanpak is in mijn ogen zeer typerend.* Een benadering die berust op een beschrijving van waargenomen individuele gedragingen, wordt gerationaliseerd in het kader van een *marktgeoriënteerde evenwichtstheorie* van de financiering. Dit type theorie heeft in essentie niets te zeggen over de gedragingen van individuele ondernemingen (c.q. managers), *en* ze pretendeert zulks ook niet. Dit laatste is onlangs nog eens helder verwoord door Miller (1986), p. 467: 'That we abstract from all these stories²⁸ in building our models is not because these stories are uninteresting but because they may be too interesting and thereby distract us from the pervasive market forces that should be our principal concern'.

Vanuit een bedrijfseconomische optiek is dit een moeilijk verteerbare *eenzijdigheid*. Wat bedoel ik met 'een bedrijfseconomische optiek'? Hiertoe sluit ik aan bij enkele fundamentele beginselen die zijn vervat in het werk van Bouma (1982). De bedrijfseconomie beschouwt de onderneming als een zelfstandige produktie-organisatie. Een organisatie wordt gemodelleerd als een samenstel van participanten, hetgeen onder meer impliceert dat ondernemingen in principe een meervoudige doelstructuur kennen; zie ook Bouma (1967). Bedrijfseconomie als 'vak' bestaat uit een complex kennis-arsenaal dat is gericht op het bijdragen tot de besluitvorming en meer in het bijzonder tot de oplossing van problemen (1982; pp. 78, 279). Deze optiek noopt tot het hanteren van afbeeldingen die verder gaan dan de zogenoemde holistische visie op de onderneming. En daar schuilt de kern van de eerder genoemde

eenzijdigheid. De financieringstheorie – reeds diverse malen getypeerd als een marktgeoriënteerde theorie – hanteert in essentie deze holistische visie, hetgeen in het bijzonder blijkt uit de opvatting omtrent het ondernemingsdoel: waardemaximalisatie op de vermogensmarkt. Ik stel nogmaals dat deze conceptie ook voor de bedrijfseconomie tot veel belangwekkende inzichten en technieken heeft geleid; zie het begin van deze paragraaf.²⁹ Maar indien het gaat om het modelleren van *besluitvorming* (ruimer gesteld: planning en beheersing) in ondernemingen met betrekking tot (investerings- en) financieringsproblemen, schiet de conceptie van rationele waardemaximalisatie op diverse terreinen tekort. Ik meen dan ook dat in essentie óók thans nog het antwoord op de in het voorgaande geciteerde vraag van Myers (1984) moet zijn: 'We don't know'.

Het hoge rendement van de theorievorming inzake de financiering gedurende de afgelopen 25 jaar is naar mijn oordeel niet zonder risico gebleken waar het gaat om de bedrijfseconomische toepasbaarheid van de verworven inzichten (risico dient hier in het bijzonder te worden beschouwd als het 'downside risk'). Met een parafrase op het motto dat aan het begin van dit artikel is geciteerd van McCloskey (1990), zou 'de praktijk' aan 'de theorie' de vraag kunnen stellen: 'If you're so smart why don't you know?'. Er past ons (vakgenoten) bescheidenheid. Er is met de diverse indrukwekkende theoretische ontwikkelingen weliswaar veel bereikt, maar er is ook nog veel dat wij niet weten.³⁰

Tot slot rijst uiteraard de vraag: wat zouden wij hieraan moeten doen? Om in een der grondbeginselen van het vak te spreken, er zou *meer diversificatie* moeten worden toegepast met betrekking tot de oogmerken en methoden van theorievorming en onderzoek. Bouma (1967) heeft destijds een pleidooi gehouden voor de toepassing van gedragswetenschappelijke inzichten in de bedrijfseconomie. Bezien wij de ontwikkeling van de financiering, dan moet worden geconstateerd dat hier tot op heden betrekkelijk weinig wetenschappelijke energie in is gestoken (een voorbeeld is de in paragraaf 2 genoemde studie

van Willems).³¹ Het onderzoek via diepgaande case-studies, zoals bedreven door Donaldson (zie onder meer paragraaf 2) levert kennis op omtrent feitelijk gehanteerde criteria en gevolgde procedures; het zou aldus kunnen bijdragen aan het inzicht ten behoeve van de oplossing van investerings- en financieringsproblemen. De computer als hulpmiddel bij de modellering en simulatie van beslissingsprocessen is tot op heden nog betrekkelijk weinig ingezet op het terrein van de ondernemingsfinanciering. En zo kunnen er wellicht meer invalshoeken en methoden worden genoemd.

Ik eindig aldus met een pleidooi voor meer pluriformiteit in het onderzoek op het terrein van de ondernemingsfinanciering (hetgeen beslist niet impliceert dat het vele hoogwaardige onderzoek dat thans wordt bedreven zou moeten worden verlaten; integendeel). Meer diversificatie in de beoefening van het vak zal, gerekend over de komende jaren, het risico kunnen reduceren zonder de wetenschappelijke rendementsverwachting van het totaal aan te tasten.

Literatuur

- Altman, E.I. (1968), Financial ratios, discriminant analysis, and the prediction of corporate bankruptcy, *Journal of Finance*, vol.23, nr.4.
- Archer, S.A. en C.A. D'Ambrosio (eds.), (1967), *The Theory of Finance; A Book of Readings*, MacMillan, New York; 3e druk gepubliceerd in 1983.
- Arrow, K.J. (1964), The role of securities in the optimal allocation of risk bearing, *Review of Economic Studies*, vol.31, nr.2; oorspronkelijk in het Frans gepubliceerd in 1953.
- Barkema, H.G. (1988), *Variations in Ownership Structure, Managerial Pay Packages and Managerial Effort Across Firms and Industries*, dissertatie, Rijksuniversiteit Groningen.
- Barnea, A., R.A. Haugen en L.W. Senbet (1985), *Agency Problems and Financial Contracting*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs (N.J.).
- Baron, D.P. (1979), Investment policy, optimality, and the mean-variance model, *Journal of Finance*, vol.32, nr.5.
- Beaver, W.H. (1966), Financial ratios as predictors of failure, in: *Empirical Research in Accounting*, supplement bij *Journal of Accounting Research*.
- Baumol, W.J. en R.E. Quandt (1965), Investment and discount rates under capital rationing – a programming approach, *Economic Journal*, vol.75, nr.298; herdrukt in: Archer en D'Ambrosio (1967).
- Bilderbeek, J. (1977), *Financiële Ratio Analyse*, Stenfert Kroese, Leiden.
- Black, F. en M. Scholes (1973), The pricing of options and

- corporate liabilities, *Journal of Political Economy*, vol.81, nr.3; herdrukt in: Archer en D'Ambrosio (1983).
- Bouma, J.L. (1966), *Ondernemingsdoel en Winst, een confrontatie van enkele theorieën van het ondernemingsgedrag*, Stenfert Kroese, Leiden.
- Bouma, J.L. (1967), *De Toepassing van Intern-gedragmodellen in de Bedrijfseconomie* (academische oratie, Rijksuniversiteit Groningen), Stenfert Kroese, Leiden.
- Bouma, J.L. (1980), *Leerboek der Bedrijfseconomie, Deel II: de theorie van de financiering van ondernemingen*, 2e druk, Delwel, Wassenaar.
- Bouma, J.L. (1982), *Leerboek der Bedrijfseconomie, Deel I: inleiding tot de bedrijfseconomie*, 2e druk, Delwel, Wassenaar.
- Bouma, J.L. (1984), Het CAPM: een moderne waarderingstheorie, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde*, jrg.58, nr.10/11.
- Brealey, R.A. en S.C. Myers (1988), *Principles of Corporate Finance*, 3e druk, McGraw-Hill, New York.
- Bronsema, H.J.J. (1988), *Beslissingsondersteunende Modellen ten behoeve van Financiële Planning en Beleggingsmanagement: interactie en ontwerp*, dissertatie, Rijksuniversiteit Groningen.
- Charnes, A., W.W. Cooper en M.H. Miller (1959), Application of linear programming to financial budgeting and the costing of funds, *Journal of Business*, vol.32, nr.1; herdrukt in: Archer en D'Ambrosio (1967).
- Clark, J.J., T.J. Hindelang en R.E. Pritchard (1989), *Capital Budgeting; planning and control of capital expenditures*, 3e druk, Prentice-Hall, Englewood Cliffs (N.J.).
- Cools, K. (1991), Financiële topmanagers over hun vermogensstructuur, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, jrg.65, nr.3.
- Copeland, T.E. en J.F. Weston (1988), *Financial Theory and Corporate Policy*, 3e druk, Addison Wesley, Reading (Mass.).
- Dean, J. (1951), *Capital Budgeting*, Columbia University Press, New York.
- Debreu, G. (1959), *The Theory of Value*, Wiley, New York.
- Dewing, A.S. (1941), *The Financial Policy of Corporations, Volumes I and II*, 4e druk, Ronald Press Company, New York.
- Diepenhorst, A.I. (1961), *Structuur en Politiek*, Muusses, Purmerend.
- Diepenhorst, A.I. (1962), *Beschouwingen over de Optimale Financiële Structuur van de Onderneming* (academische oratie, Nederlandsche Economische Hoogeschool, Rotterdam), Erven Bohn, Haarlem.
- Dimson, E. (ed.), (1988), *Stock Market Anomalies*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Donaldson, G. (1961), *Corporate Debt Capacity*, Harvard University, Boston.
- Donaldson, G. (1962), New framework for corporate debt policy, *Harvard Business Review*, vol.40; herdrukt in : Van Horne (1966).
- Donaldson, G. (1971), *Strategy for Financial Mobility*, Irwin, Homewood (Ill.).
- Donaldson, G. (1984), *Managing Corporate Wealth*, Preager Publ., New York.
- Dorsman, A.B. (1989), *Dividend en Dividendpolitiek* (dissertatie, Universiteit van Amsterdam), Stenfert Kroese, Leiden.
- Eijgenhuijsen, H.G. (1977), *Risico en Rendement van Aandelenportefeuilles*, Stenfert Kroese, Leiden.
- Fama, E.F. (1970), Efficient capital markets: a review of theory and empirical work, *Journal of Finance*, vol.25, nr.2; herdrukt in: Archer en D'Ambrosio (1983).
- Fama, E.F. en M.H. Miller (1972), *The Theory of Finance*, Holt, Rinehart and Winston, New York.
- Fisher, I. (1930), *The Theory of Interest*, Macmillan, New York.
- Foster, G. (1986), *Financial Statement Analysis*, 2e druk, Prentice-Hall, Englewood Cliffs (N.J.).
- Frederikslust, R.A.I. van (1978), *Predictability of Corporate Failure*, Martinus Nijhoff, Leiden.
- Gordon, M.J. (1962), *The Investment, Financing, and Valuation of the Corporation*, Irwin, Homewood (Ill.).
- Grant, E.L., W.G. Ireson en R.S. Leavenworth (1982), *Principles of Engineering Economy*, 7e druk, Wiley, New York.
- Harrington, D.R. (1987), *Modern Portfolio Theory, The Capital Asset Pricing Model and Arbitrage Pricing Theory: a user's guide*, 2e druk, Prentice-Hall, Englewood Cliffs (N.J.).
- Hirshleifer, J. (1958), On the theory of optimal investment decision, *Journal of Political Economy*, vol.64, nr.4; herdrukt in: Archer en D'Ambrosio (1967,1983).
- Hirshleifer, J. (1970), *Investment and Capital*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs (N.J.).
- Horne, J.C. Van (ed.), (1966), *Foundations for Financial Management; A Book of Readings*, Irwin, Homewood (Ill.).
- Horne, J.C. Van (1989), *Financial Management and Policy*, 8e druk, Prentice-Hall, Englewood Cliffs (N.J.).
- Hull, J. (1989), *Options, Futures, and Other Derivative Securities*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs (N.J.).
- Ingersoll, J.E. (1987), *Theory of Financial Decision Making*, Rowman & Littlefield, Totowa (N.J.).
- Jarrell, G.A., J.A. Brickley en J.M. Netter (1988), The market for corporate control: the empirical evidence since 1980, *Journal of Economic Perspectives*, vol.2, nr.1; herdrukt in: C.W. Smith (ed.), *The Modern Theory of Corporate Finance*, 2e druk, McGraw-Hill, New York, 1990.
- Jensen, M.C. en W.H. Meckling (1976), Theory of the firm: managerial behavior, costs and ownership structure, *Journal of Financial Economics*, vol.3, nr.4; herdrukt in: Archer en D'Ambrosio (1983).
- Jensen, M.C. en C.W. Smith (1985), Stockholder, manager, and creditor interests: applications of theory, in: E.I. Altman en M.G. Subrahmanyam (eds.), *Recent Advances in Corporate Finance*, Irwin, Homewood (Ill.).
- Jong, S.E. de (1972), *Financieringsfunctie en Financieringsterrein*, academische oratie, Katholieke Hogeschool Tilburg; ook verschenen in *Maandschrift Economie*, juni 1972.
- Jonkhart, M.J.L. (1980), *Optimal Capital Structure and Corporate Debt Capacity*, dissertatie, Erasmus Universiteit Rotterdam.
- Kemna, A.G.Z. (1988), *Options in Real and Financial Markets*, dissertatie, Erasmus Universiteit Rotterdam.
- Kemna, A.G.Z. (1989), Reële opties in investeringsprojecten, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, jrg.63, nr.9.

- Kleerekoper, S. (1937), *Bedrijfseconomie*, De Arbeiderspers, Amsterdam.
- Lange, A.Th. de (1957), *Beleidselementen in een Dynamische Financieringstheorie*, Stenfert Kroese, Leiden.
- Lintner, J. (1965), The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets, *Review of Economics and Statistics*, vol.47, nr.1; herdrukt in: Archer en D'Ambrosio (1967).
- Lorie, J.H. en L.J. Savage (1955), Three problems in capital rationing, *Journal of Business*, vol.28; herdrukt in Van Horne (1966).
- Mao, J.C.T. (1969), *Quantitative Analysis for Financial Decisions*, MacMillan, London.
- Markowitz, H. (1952), Portfolio selection, *Journal of Finance*, vol.7, nr.1; herdrukt in: Archer en D'Ambrosio (1967,1983).
- Markowitz, H. (1959), *Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments*, Wiley, New York.
- Mason, S.P. en R.C. Merton (1985), The role of contingent claims analysis in corporate finance, in: E.I. Altman en M.G. Subrahmanyam (eds.), *Recent Advances in Corporate Finance*, Irwin, Homewood (Ill.).
- McCloskey, D.N. (1990), *If You're So Smart; the Narrative of Economic Expertise*, University of Chicago Press, Chicago.
- Meij, J.L. (1964), *Leerboek der Bedrijfseconomie, Deel II*, 6e druk, Delwel, Den Haag.
- Miller, M.H. (1986), Behavioral rationality in finance: the case of dividends, *Journal of Business*, vol.59, nr.4.
- Miller, M.H. (1988), The Modigliani-Miller propositions after thirty years, *Journal of Economic Perspectives*, vol.2, nr.4.
- Miller, M.H. en F. Modigliani (1961), Dividend policy, growth and the valuation of shares, *Journal of Business*, vol.34, nr.4; herdrukt in: Archer en D'Ambrosio (1967,1983).
- Modigliani, F. en M.H. Miller (1958), The cost of capital, corporate finance, and the theory of investment, *American Economic Review*, vol.48, nr.3; herdrukt in: Archer en D'Ambrosio (1967,1983).
- Modigliani, F. en M.H. Miller (1963), Corporate income taxes and the cost of capital: a correction, *American Economic Review*, vol.53, nr.3; herdrukt in: Archer en D'Ambrosio (1967,1983).
- Moerland, P.W. (1989), De overnemingsmarkt: theorie, empirie en regelgeving, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, jrg.63, nr.5.
- Mossin, J. (1966), Equilibrium in a capital asset market, *Econometrica*, vol.34, nr.4; herdrukt in: Archer en D'Ambrosio (1983).
- Myers, S.C. (1984), The capital structure puzzle, *Journal of Finance*, vol.39, nr.3.
- Myers, S.C. en N.S. Majluf (1984), Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have, *Journal of Financial Economics*, vol.13, nr.2; herdrukt in: C.W. Smith (ed.), *The Modern Theory of Corporate Finance*, 2e druk, McGraw-Hill, New York, 1990.
- Polak, N.J. (1921), *Eenige grondslagen voor de Financiering der Onderneming*, Erven Bohn, Haarlem.
- Roll, R. en S.A. Ross (1980), An empirical investigation of the arbitrage pricing theory, *Journal of Finance*, vol.35, nr.5; herdrukt in: Archer en D'Ambrosio (1983).
- Ross, S.A. (1976), The arbitrage theory of capital asset pricing, *Journal of Economic Theory*, vol.13, nr.3.
- Ross, S.A. (1977), The determination of financial structure: the incentive-signaling approach, *Bell Journal of Economics*, vol.8, nr.1; herdrukt in: Archer en D'Ambrosio (1983).
- Ross, S.A., R.W. Westerfield en J.F. Jaffe (1990), *Corporate Finance*, 2e druk, Irwin, Homewood (Ill.).
- Salkin, G. en J. Kornbluth (1973), *Linear Programming in Financial Planning*, Haymarket Publ., London.
- Sharpe, W.F. (1964), Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk, *Journal of Finance*, vol.19, nr.3; herdrukt in: Archer en D'Ambrosio (1967,1983).
- Shefrin, H.M. en M. Statman (1984), Explaining investor preference for cash dividends, *Journal of Financial Economics*, vol.13, nr.2.
- Solomon, E. (1963), *The Theory of Financial Management*, Columbia University Press, New York.
- Spronk, J. (1980), *Interactive Multiple Goal Programming for Capital Budgeting and Financial Planning*, dissertatie, Erasmus Universiteit Rotterdam.
- Strong, N. en M. Walker (1987), *Information and Capital Markets*, Basil Blackwell, Oxford.
- Tempelaar, F.M. (1985), Een kritische evaluatie van de theorie van de optimale vermogensstructuur, in: W.M. van den Bergh e.a., *Financiering en Belegging, stand van zaken anno 1985*, Erasmus Universiteit Rotterdam.
- Tempelaar, F.M. (1987), *Vermogensmarkt en Ondernemingsdoel in de Financieringstheorie*, dissertatie, Rijksuniversiteit Groningen.
- Tempelaar, F.M. (1990), Het waardebegrip in de financiering en belegging, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, jrg.64, nr.5.
- Tempelaar, F.M. (1991), Nobelprijs Economie 1990: de financierings- en beleggingstheorie voor het voetlicht, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, jrg.65, nr.5.
- Tobin, J. (1958), Liquidity preference as behaviour towards risk, *Review of Economic Studies*, vol.24, nr.1; herdrukt in: Archer en D'Ambrosio (1967,1983).
- Töndury, H. en E. Gsell (1948), *Finanzierungen*, Verlag der Schweizerischen Kaufmännischen Vereins, Zürich.
- Weingartner, H.M. (1963), *Mathematical Programming and the Analysis of Capital Budgeting Problems*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs (N.J.).
- Weingartner, H.M. (1977), Capital rationing: n authors in search of a plot, *Journal of Finance*, vol.32, nr.5.
- Weston, J.F. en T.E. Copeland (1986), *Managerial Finance*, 8e druk, Dryden Press, Chicago.
- Wijmenga, R.Th. (1986), *Beleggingsadviezen en Buitengewoon Rendement*, dissertatie, Erasmus Universiteit Rotterdam.
- Wilkes, F.M. (1983), *Capital Budgeting Techniques*, 2e druk, Wiley, New York.
- Willems, H. (1965), *De Financiële Structuur en de Vermogenskosten in de Investeringsplanning en de Kostprijberekening*, Stenfert Kroese, Leiden.

Noten

1 Het attribuut *efficiëntie* betreft hier de zogenoemde informatie- of prijsefficiëntie, volgens welke iedere marktprijs steeds een 'correcte' afspiegeling is van de relevante informatie omtrent het betrokken vermogensobject.

2 Een uitvoerige bespreking van deze en verwante ontwikkelingen, die ook voor het vervolg van dit artikel relevant is, is te vinden in de oratie van De Jong (1972).

3 Ik merk op dat voor de Nederlandse bedrijfseconomie toentertijd vooral ook de literatuur uit het Duitse taalgebied van groot belang was. Voor de financiering kan in dit verband bijvoorbeeld worden verwezen naar het gezaghebbende leerboek van Töndury en Gsell (1948). Ik laat overigens in dit artikel de duitstalige literatuur verder terzijde.

4 De 'discounted cash flow' (DCF) -analyse en het ermee verbonden begrip *kapitaalwaarde* zijn reeds van een oudere datum. Men denke hierbij met name aan het werk van Fisher en Williams. Zie bijvoorbeeld Tempelaar (1990), pp. 193-194, voor een korte historische toelichting.

In dit verband zij er tevens op gewezen dat projectanalyse en -beoordeling van oudsher ook ruime aandacht heeft gekregen in de 'engineering economy' literatuur. Zie bijvoorbeeld Grant e.a. (1982), van welk boek de eerste druk reeds uit 1930(!) stamt.

5 Zie bijvoorbeeld Bouma (1980), p. 60.

6 Eerder dan Weingartner hebben Charnes, Cooper en Miller (1959) de lineaire programmering reeds in de financiering geïntroduceerd.

7 Donaldson's werk is in belangrijke mate gebaseerd op *beschrijvend* empirisch onderzoek. Hij is gedurende zijn gehele wetenschappelijke loopbaan verbonden geweest aan de Business School van de Harvard Universiteit, van oudsher bekend vanwege de case-study benadering.

8 Deze studie, bedoeld als dissertatie, is posthuum gepubliceerd. Vermeldenswaard is dat de uiteindelijke publikatie mede is verzorgd door Bouma; zie Willems (1965), pp. 133-142.

9 In dit verband zij gewezen op de betrekkelijkheid van de datum van een publikatie. Het kan soms lang duren voordat een gepubliceerde wetenschappelijke vordering daadwerkelijk invloed krijgt op het vakgebied.

10 Tegen deze achtergrond is het zoeken naar een disconteringsvoet die correspondeert met een marktevenwicht (uitgaande van een in de markt verankerde vermogensrestrictie) een irrelevante bezigheid. Door de zelf-opgelegde vermogensbeperving koppelt het management de investeringsbeoordeling in essentie los van de in de vermogensmarkt geïmpliceerde rentabiliteitseisen.

11 De term efficiëntie heeft hier betrekking op dominante combinaties van het verwacht rendement, $E(r)$, en het rendementsrisico, $\sigma(r)$. Er wordt verondersteld dat subjecten slechts geïnteresseerd zijn in de $E(r)$ en $\sigma(r)$ van hun beleggingen, en wel zodanig dat zij bij een gegeven $E(r)$ de laagst mogelijke $\sigma(r)$ prefereren, c.q. bij een gegeven $\sigma(r)$ de hoogst mogelijke $E(r)$. [Het CAPM kent nog diverse andere veronderstellingen; zie bijvoorbeeld Bouma (1980), pp. 375, 390].

12 In ons land is het CAPM voor het eerst uitvoerig bestudeerd door Eijgenhuijsen (1977).

13 Een studie hieromtrent in ons land is die van Wijmenga (1986).

14 Ik verwijs in dit verband naar de voorgaande noot 9. Mede in dit licht kan ook nog worden gewezen op het werk van Tobin (1958), dat van fundamentele betekenis is voor het eerder genoemde CAPM.

15 Nauwkeuriger geformuleerd gaat het om de maximalisatie van de (theoretische) marktwaarde van de onderneming ten behoeve van de zittende aandeelhouders. Een zeer heldere uiteenzetting van de gedachtengang die hieraan ten grondslag ligt (onder meer het zogenoemde separatie-beginsel) is te vinden in het 'klassieke' theoretische leerboek van Fama en Miller (1972).

16 In ons land is het dividendvraagstuk bestudeerd door Dorsman (1988).

17 Dit is een markt die *wrijvingsloos* werkt (geen transactie- en informatiekosten) en waarop *volledige mededinging* heerst. Tevens dient de *belastingheffing* *neutraal* te zijn (dat wil zeggen niet-discriminatoire ten opzichte van bepaalde vermogensvormen of inkomensbronnen); ter vereenvoudiging wordt in dit verband in de regel verondersteld dat er op een perfecte vermogensmarkt geen belastingheffing is.

18 In dit verband dienen de onderscheiden deelstromen ieder tegen hun 'eigen' disconteringsvoet contant te worden gemaakt. Dit sluit uiteraard direct aan bij de gedachtengang van het CAPM. Het is dan ook mogelijk om het M-M evenwicht inzake de vermogensstructuur af te leiden in het kader van het CAPM. Zie bijvoorbeeld Copeland en Weston (1988), pp. 455-462.

19 De eerste diepgaande studie op dit terrein in ons land is van Jonkhart (1980).

20 De veronderstelling van een perfecte vermogensmarkt impliceert de afwezigheid van *informatiekosten* (vergelijk noot 17). In dat geval is alle relevante informatie voor iedereen vrijelijk beschikbaar en derhalve gelijkelijk over allen verspreid. Met de onderkenning van het bestaan van informatiekosten (een imperfectie) en op grond daarvan een onvermijdelijke asymmetrische verdeling van informatie over de markt, trachten onderzoekers een vergaande abstractie, die inherent is aan het perfecte-markt model, te reduceren.

21 Op dit terrein is in ons land een studie gepubliceerd door Barkema (1988).

22 Het eerste uitgebreide onderzoek op dit terrein in ons land is van Kemna (1988).

23 De 'arbitrage pricing theory' (zie subparagraaf 4.3). speelt voorsnog een ondergeschikte rol; het CAPM functioneert als *het* model voor het denken over risico en de bepaling van risicopremies.

24 Voor de discontering dient de rentabiliteitseis te worden toegepast die uitsluitend het operationele risico van het project (en wel: slechts de marktgebonden component ervan) weerspiegelt. De basis contante waarde is de 'unlevered value' (zie subparagraaf 4.5) van het project.

25 Typend is in dit verband de uitspraak van Brealey en Myers (1988), p. 690: 'there is no finance in corporate financial planning models'. Hiermee wordt bedoeld op het feit dat de onderhavige modellen doorgaans zijn gebaseerd op boekhoudkundige variabelen, en dat dergelijke modellen in de regel geen optimale beslissingen kunnen genereren.

26 Het navolgende is ten dele gebaseerd op een eerder gepubliceerde analyse. Zie Tempelaar (1985).

27 In een recent onderzoek concludeert Cools (1991), p. 97, dat de pik-orde benadering verenigbaar is met het streven naar vaste vermogensverhoudingen. Zijn argumentatie lijkt mij evenwel niet erg overtuigend.

28 Miller doelt hiermee op allerlei gedragsmatige overwegingen die beleggers kunnen hebben inzake het houden van aandelen en het al of niet begeren van dividenden. Ik meen dat 'these stories' *mutatis mutandis* ook kunnen worden betrokken op gedragingen van individuele managers (of management-teams) van ondernemingen, zonder dat dit Miller's oogmerk met betrekking tot de financieringstheorie geweld aandoet.

29 Bouma (1982), p. 37, maakt met betrekking tot het voor de bedrijfseconomie essentiële vraagstuk van de coördinatie het

bekende onderscheid tussen enerzijds 'coördinatie door middel van de markt en het prijsmechanisme' en anderzijds 'coördinatie door middel van autoriteit (gezag)' (dit is via organisaties – FT). De financieringstheorie baseert zich eenzijdig op het coördinatiemechanisme van de markt (i.c. de vermogensmarkt). Hoe eenzijdig zij ook moge zijn, deze oriëntatie staat uiteraard belangwekkende bijdragen aan de bedrijfseconomie niet in de weg.

30 Zie in dit verband ook: 'What we do not know: 10 unsolved problems in finance', Brealey en Myers (1988), pp. 883-889.

31 Vanuit een andere oriëntatie tekent zich in de literatuur aarzelend een 'behavioral finance' stroming af. Een interessante studie in dit verband, gericht op het dividendvraagstuk, is die van Shefrin en Statman (1984).